

Variable	Bio1
bio_1	0.956734
bio_2	-0.5944373
bio_3	0.3793661
bio_4	0.6149536
bio_5	0.9474467
bio_6	0.9671113
bio_7	-0.7910029
bio_8	0.9546722
bio_9	0.9604846
bio_10	0.9580787
bio_11	0.9537694
bio_12	0.9663343
bio_13	0.9557548
bio_14	0.6364941
bio_15	0.4575718
bio_16	0.9690904
bio_17	0.8070544
bio_18	0.1161939
bio_19	0.9506077
Varianza	12.88
% varianza	69.728
Varianza acumulada	69.728

Convenciones: bio1: media anual de temperatura, bio2: rango diurno medio de temperatura, bio3 = isothermalidad (bio2/bio7) ($\times 100$), bio4 = estacionalidad de la temperatura (desviación estándar $\times 100$), bio5: temperatura máxima del mes más caliente, bio6: temperatura mínima del mes más frío, bio7 = rango anual de temperatura (bio5-bio6), bio8: temperatura media del trimestre más húmedo, bio9: temperatura media del trimestre más seco, bio10: temperatura media del trimestre más cálido, bio11: temperatura media del trimestre más frío, bio12: precipitación anual, bio13: precipitación del mes más húmedo, bio14: precipitación del mes más seco, bio15: estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación), bio16: precipitación del cuarto más húmedo, bio17: precipitación del cuarto más seco, bio18: precipitación del cuarto más cálido, bio19: precipitación del cuarto más frío.

*Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$. *Correlación negativa significativa de la variable relacionada con el eje del componente principal correspondiente con un valor $P \leq 0.01$.